

нагороджені священник Топачевський (за приєднання 127 осіб у селах Перевередів і Добратин) і Багриновський (за приєднання 136 осіб в містечку Козин) [8, арк. 88, 92, 98, 113].

Після ухвалення в Полоцьку “Соборного Акту” [14, арк. 8] про цілковите приєднання парафій двох уніатських єпархій, Синод указом, від 31 травня 1839 р., повідомив архієпископа Інокентія, що колишнім уніатським парафіянам дозволяється, за згодою архієрея, приєднуватись до найближчої церкви, незалежно, чи це давніша православна церква, чи новоприєднана [14, арк. 2]. Волинська духовна консисторія, у свою чергу, надіслала відповідні укази повітовим духовним правлінням, благочинним та монастирям, щоб вони не втручались у нові парафії [14, арк. 4-5], а задовольняли прохання новоприєднаних прихожан і призначали для них священників тільки після згоди їхніх колишніх священників.

Загалом, можна зробити висновок, що у Волинській губернії документування щодо повернення іновірців було чітко врегульовано у 1839 р. [10, арк. 6]. Тобто перехід уніатів до православ'я, практично, міг здійснюватись без належного обліку аж до останнього року існування Литовської і Білоруської уніатських єпархій.

Примітки

1. Держархів Волинської області, ф. 35, оп. 1, спр. 14.
2. Держархів Житомирської області, ф. 1, оп. 7, спр. 1021, 1832.
3. Там само, ф. 1, оп. 8, спр. 92.
4. Там само, спр. 109.
5. Там само, спр. 158.
6. Там само, спр. 349.
7. Там само, спр. 551.
8. Там само, спр. 786.
9. Там само, спр. 912.
10. Там само, спр. 981.
11. Там само, спр. 1444.
12. Там само, спр. 1483.
13. Там само, спр. 1504.
14. Там само, спр. 1616.

Гордієнко В. В.

Доцент

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПАРАФІЙ ПРАВОСЛАВНИХ КОНФЕСІЙ В УКРАЇНІ У РОКИ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ

Релігійно-церковне життя в окупованій нацистами Україні привертає увагу багатьох дослідників. Науковий інтерес посилюється не тільки прагненням всебічно вивчити історію Другої світової війни, але й сучасним станом православної церкви в країні.

Історики розробили ряд важливих проблем з життя православних конфесій окупаційного періоду. Так, детально розглянута політика радянської влади щодо православ'я в роки Великої Вітчизняної війни [2; 6; 7]. Досліджено релігійну політику нацистів, феномен відродження релігійно-церковного життя в умовах окупації, міжконфесійну боротьбу між двома церковно-православними інституціями в цей період [1, 3, 5]. Однак питання чисельності православних парафій на українських землях у роки війни розглядалося поверхово. Підрахунки робилися без використання архівних матеріалів. З огляду на це, видається доцільним, спираючись на різні джерела, зробити більш детальне обчислення кількості парафій, які в роки війни підпорядковувалися двом православним конфесіям: Автономній Православній Церкві (АПЦ) і Українській Автокефальній Православній Церкві (УАПЦ).

У роки війни віруючим, духовенству і єпископату обох православних церков вдалося добитися значних успіхів у відродженні релігійного життя. Про це свідчить чисельність відкритих, за мовчазної згоди нацистських окупантів, православних храмів. Всього на українських землях і під німецькою окупацією, і в зоні румунської окупації було відкрито 5137 церков [9, 67].

Через об'єктивні обставини дослідники більш активніше вивчали чисельність парафій УАПЦ. Меншою мірою вивчався стан АПЦ в період війни. Зокрема тільки німецький дослідник Ф. Гейер ще на початку 50-х рр. стверджував, що більшість парафій належала Автономній церкві [12, 202]. Щоправда, його цифрові викладки недостатньо точні і частково спростовуються архівними джерелами [4, 55].

Активний учасник релігійно-церковного відродження в окупованій Україні священник УАПЦ Демид Бурко у своїй роботі “Відродження Української Церкви в 1941–43 роках” стверджував, що на липень-серпень 1943 р. УАПЦ мала близько 3000 парафій, понад 1700 священників і 13 єпископів [1, 225].

Варта уваги й спроба підрахувати чисельність парафій УАПЦ у роки окупації, яку здійснив один із її керівників Іван Власовський. Згідно з його даними, на Київщині на 1 вересня 1942 р. було 513 парафій УАПЦ. Полтавська єпархія УАПЦ налічувала 150 парафій. Далі, І. Власовський стверджував, що на Лубенщині здійснювали пастирські функції 102 священника УАПЦ. Нам залишається тільки припустити, що кожен з них мав окрему парафію. На Дніпропетровщині, за підрахунками цього автора, у 1943 р. було понад 150 парафій УАПЦ. Навіть на півдні України (Миколаївська, Кіровоградська, Одеська області), згідно з даними І. Власовського, автокефалістам вдалося організувати близько 100 парафій [5, 225]. Влітку 1942 р. всі православні парафії Харківщини, якими опікувався митрополит Феофіл Булдовський, згідно з окремою домовленістю між митрополитом і керівництвом УАПЦ, увійшли до складу Автокефальної церкви [3, 145]. Зробивши нескладні підрахунки, ми отримуємо цифру – 1415 парафій, які належали УАПЦ.

Привертає увагу одна деталь у вищевказаних підрахунках Івана Власовського. Автор ніде не вказує, скільки ж функціонувало парафій УАПЦ на Волині. Він, як працівник Адміністрації УАПЦ в Україні, що мала свою резиденцію в Луцьку, не міг цього не знати. Ми можемо припустити, що автор з кон'юнктурних мотивів не став показувати реальні цифри парафій, які підпорядковувалися УАПЦ та АПЦ. Очевидно, кількість автономістських парафій була значно більшою від парафій, які підпорядковувалися Адміністрації УАПЦ. Побічним підтвердженням цього припущення може послужити той факт, що на Волині УАПЦ мала тільки трьох архієреїв (митрополит Полікарп, єпископи Платон і В'ячеслав). Автономна церква мала тут шість архієреїв (митрополит Олексій, єпископи Іоанн, Іов, Феодор, Мануїл, Никодим).

Для уточнення кількості парафій обох православних конфесій ми можемо використати архівні джерела. Так, згідно з довідкою уповноваженого Ради у справах РПЦ по Волинській області А. Федулова, підготовленої вже після війни, у період окупації чисельність парафій УАПЦ на Волині дорівнювала 120 [10, 114]. Дослідник В. Рожко підрахував, що на Рівненщині і частково на Кременеччині наприкінці 1943 р. налічувалось 80 парафій УАПЦ [8, 6]. Якщо взяти до уваги, що в Рівненській, Волинській і Тернопільській областях у період окупації функціонували 892 православних храми, то виходить, що тут Автономна церква мала 692 парафії [9, 67]. Як бачимо, Автономна церква на Волині майже у чотири рази переважала Автокефальну.

Проте нам невідомо, скільки парафій мали в період окупації відповідно, УАПЦ та АПЦ у Вінницькій та Житомирській областях. Кожна з конфесій була представлена в цих регіонах своїми архієреями. УАПЦ призначила двох єпископів: єпископа Григорія в Житомир і єпископа Фотія (до березня 1943 р.) у Вінницю. Стільки ж єпископів направила у ці області й Автономна церква. У Житомирі перебував єпископ Леонтій, а у Вінниці – єпископ Євлогій.

Збереглися точні відомості про те, скільки всього було православних парафій у Вінницькій і Житомирській областях. На Вінниччині під час війни було відкрито 836 православних храмів, на Житомирщині – 341 [9, 67]. Ми маємо у своєму розпорядженні документ, який свідчить про співвідношення між кількістю парафій, які належали УАПЦ та АПЦ, на рівні одного району Вінницької області (Вороновицького). У 1944 р. тут було 15 парафій Автономної церкви і 4 – Автокефальної [11, 12]. Через брак інших джерел ми можемо припустити, що приблизно таке саме співвідношення було як у Вінницькій, так і в Житомирській областях. Разом у Вінницькій і Житомирській областях у роки війни існували 1177 православних парафій. З них, відповідно до УАПЦ належали близько 290 парафій, а до АПЦ – близько 880.

До 1415 парафій УАПЦ ми можемо додати ще 290. У результаті отримуємо цифру – 1705 парафій, які були організовані в період нацистської окупації і оголосили про своє під-

порядкування УАПЦ. Тепер більш зрозумілими стають цифри, які подавав Демид Бурко, приведені нами вище.

Кількість парафій Автономної церкви можна вирахувати наступними чином. Від загальної кількості відкритих у роки війни парафій – 5137 слід відняти 500 парафій, які існували у зоні румунської окупації – Трансністрії [9, 67]. Всі вони мали канонічне підпорядкування Румунському патріархатові. Далі, від 4637 парафій слід відняти 1705 парафій УАПЦ і отримаємо цифру 2932 парафії. Всі вони, за невеликим винятком, належали Автономній церкві. Виняток склали парафії, що не підкорялися жодному із церковних центрів і які мали неофіційне найменування “дики” парафії.

Таким чином, можна зробити висновок, що Автономна православна церква на українських землях у період нацистської окупації мала суттєву перевагу над іншими православними конфесіями.

Примітки

1. Бурко Д. Відродження Української Церкви в 1941–43 роках // Рідна Церква. – Новий Ульм, 1963. – Ч. 56. – С. 6-7; ч. 57. – С. 4-6.
2. Васильєва О. Ю. Русская православная церковь в политике советского государства в 1943–1948 гг. – М. : РАН. Ин-т рос. Истории, 2001. – 214 с.
3. Волошин Ю. Відродження УАПЦ на Харківщині в період німецької окупації // Український засів. – 1996. – № 7-8. – С. 145.
4. Волошин Ю. Українська православна церква в період нацистської окупації. – Полтава, 1997. – 128 с.
5. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. В 4-х томах. Т. 4. – Ч. 2 (XX ст.). – Нью-Йорк ; Бавдн-Брук, 1976. – 416 с.
6. Пащенко В. О. Православна церква в тоталітарній державі. Україна 1940 – початку 1990-х років. – Полтава : АСМІ, 2005. – 631с.
7. Шкаровський М. В. Русская православная церковь при Сталине и Хрущеве: (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах). – М. : Изд-во Крутицкого Патриаршего Подворья, 1999. – 399 с.
8. Рожко В. Преосвященный Платон епископ Рівненський. – Луцьк, 1995. – 76 с.
9. Центральний держархів громадських об'єднань України, ф. 1. оп. 23, спр. 1640.
10. Держархів Волинської області, ф. 393, оп. 2, спр. 95.
11. Держархів Вінницької області, ф. 4597, оп. 1, спр. 19.
12. Нейер F. Die orthodoxe Kirche in der Ukraine von 1917 bis 1945. – Cologne, 1953. – 272 p.

Данилець Ю. В.

кандидат історичних наук, доцент, доктор філософії
ДВНЗ “Ужгородський національний університет”

Директор Богословсько-історичного науково-дослідного центру
ім. архимандрита Василя (Проніна) Мукачівської єпархії УПЦ

ХІД СУДОВОГО ПРОЦЕСУ ПРОТИ ПРАВОСЛАВНИХ У МАРАМОРОШ-СИГОТІ В 1913–1914 рр.

Минає сто років з того часу, коли закарпатців, які вирішили повернутися до прадідівської православної віри, судили в Мараморош-Сиготі. Судовий процес проти 94 селян розпочався 29 грудня 1913 р. і завершився 3 березня 1914 р. Його результатом стало ув'язнення до різних строків 32 селян на чолі з ієромонахом Олексієм (Кабалюком). Судовий процес у Мараморош-Сиготі став резонансною подією того часу. Наприкінці 1912 р. – на початку 1913 р. поліція провела декілька рейдів у селах, де проявився православних рух, під час яких було заарештовано близько 180 осіб [18, 4]. Заарештованих утримували у жупанатських та окружних в'язницях, де з них тортурами вибивали зізнання. Через відсутність доказів суд залишив під вартою 94 осіб. Судове засідання планувалося розпочати в Дебрецені 25 листопада 1913 р. [7, 2], але згодом дата та місце були перенесені. Про безпідставність звинувачення проти селян писала львівська газета “Русское Слово”: “Мадяри не мають ніякого милосердя і страшно переслідують ті слов'янські народи, котрі живуть в Угорщині... За що властиво бу-

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині ХІХ ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013